

Сформовані компетентності дозволять особистості самореалізуватися в перспективі. Дана проблематика потребує подальших розвідок.

Список використаних джерел

1. Глушко О. З. Компетентнісний вектор розвитку шкільної освіти в ЄС та Україні. *Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2023 рік*. Київ: Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка, 2023. С. 20 – 21.
2. Затверджено професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти». URL: <https://mon.gov.ua/news/informatsiine-povidomlennia> (дата звернення: 25.11.2024 року).
3. Васьків С. Т. Формування ключових компетентностей студентів вищих навчальних закладів України. *Інноваційна педагогіка*. Випуск 69.Т.1.2024.С.15 – 18.
4. Таранець А.В. Професійна підготовка вчителя закладу загальної середньої освіти як наукова проблема. *Інноваційна педагогіка*. Випуск 73. 2024. С. 30 – 34.

Віктор Корнелюк,

*викладач кафедри природничо-математичної,
світоглядної освіти та інформаційних технологій,
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Постановка проблеми. Швидкий розвиток технологій, зміна соціальних потреб та виклики глобалізації вимагають від освіти постійного оновлення та впровадження інновацій. Однак, різноманітність інноваційних підходів, їхня складність та контекстуальна залежність ускладнюють процес оцінювання, а ефективність цих інновацій без належного оцінювання залишається під питанням. Відповідно, необхідність об'єктивного оцінювання результатів інноваційної діяльності в освітньому процесі зумовлена як потребою вдосконалення самого процесу, так і необхідністю обґрунтування прийняття управлінських рішень, що, у свою чергу, потребує переходу на суб'єкт-суб'єктні форми взаємодії учасників освітнього процесу з ефективним механізмом взаємного контролю та оцінювання.

Мета дослідження – побудова теоретичної моделі оцінювання інноваційної взаємодії майбутніх учителів початкової школи в освітньому процесі, що враховує різноманітність інноваційних підходів та забезпечує комплексність оцінки впливу на якість освітніх результатів

Результати дослідження. Інтенсифікація підготовки майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності є об'єктом досліджень багатьох учених та потребує побудови різних видів взаємодії суб'єктів освітнього процесу. Дослідження в галузі оцінювання інноваційної взаємодії в освітньому процесі є багатограними та охоплюють широкий спектр аспектів. Науковці активно працюють над розробкою нових методологій, інструментів та моделей оцінювання, що дозволяють отримати об'єктивну та достовірну інформацію про ефективність інноваційних освітніх практик.

Один із основних напрямів досліджень присвячений розробці теоретичних моделей оцінювання. Так, С. С. Шевчук, [9, с. 25] пропонує модель, яка ґрунтується на системному підході та враховує взаємодію різних компонентів освітнього процесу. О. В. Онопрієнко, [6, с. 143] розробила модель, що фокусується на оцінюванні результатів навчання в умовах використання інноваційних технологій. Ці та інші дослідження сприяють уточненню понять, формулюванню критеріїв та індикаторів ефективності інновацій.

Інший важливий напрямок пов'язаний з розробкою інструментів для оцінювання. Дослідники активно працюють над створенням анкет, тестів, шкал оцінювання, які дозволяють виміряти різні аспекти інноваційної взаємодії, такі як задоволеність учнів, ефективність педагогічних методів, якість навчальних матеріалів тощо. Так А.Г. Грітченко [5, с.39] розробив масштабну анкету для оцінювання сприйняття учнями інноваційних

форм навчання, а А. С. Ткачов, Н. О. Ткачова, Т. А. Щєбликіна, [8] запропонували модель для оцінки ефективності використання цифрових навчальних ресурсів.

Важливим аспектом досліджень є аналіз впливу інновацій на різні групи учасників освітнього процесу, зокрема, як інновації впливають на мотивацію учнів, розвиток їхніх компетентностей, задоволеність роботою вчителів та ефективність управління освітніми закладами. Так, Ядловська О.С. [10] провела дослідження, яке показало позитивний вплив інтерактивних методів навчання на мотивацію учнів, а Вознюк О., Дубасенюк О. [1] досліджували вплив інноваційних педагогічних технологій на професійний розвиток вчителів.

Окремий напрямок досліджень присвячений порівняльному аналізу різних моделей і методів оцінювання. Науковці досліджують переваги та недоліки різних підходів, визначають оптимальні стратегії оцінювання в залежності від контексту та цілей дослідження. Зокрема, Жигайло, Н. І. [3] провів метааналіз досліджень, присвячених оцінюванню ефективності онлайн-навчання, а Івасів О. [4] порівняла різні методи оцінювання проектної діяльності учнів.

Але, вважаємо, дослідниками в недостатній мірі розроблена проблема оцінювання взаємодії в освітньому процесі, зокрема, інноваційної взаємодії майбутніх учителів початкової школи в освітньому процесі закладу вищої освіти.

Взаємодія відображає процеси впливу різних об'єктів один на одного, їх взаємну обумовленість, зміну стану, взаємоперехід, а також породження одним об'єктом іншого; серед загальних ознак взаємодії як реального явища виділені наступні: цілісність, одночасність існування об'єктів, взаємозумовленість змін сторін, внутрішня самоактивність суб'єктів. [1]

Освітній процес у закладі вищого освіти як взаємодія його учасників (викладач – здобувач вищої освіти, викладач – викладач, здобувач вищої освіти – здобувач вищої освіти) визначається загальними завданнями, а також особистісною взаємодією, де незадоволеність результатами власної діяльності в поєднанні з недостатньою саморефлексією знижує мотиваційну складову професійної готовності учасників освітнього процесу до оцінювання та провокує перенесення негативних оцінок на суб'єкт контролю. Як результат, вважаємо, що необхідним є перенесення функцій оцінювання навчальних досягнень (контролюючої, навчальної, діагностико-коригувальної, стимулювально-мотиваційної та виховної) до майбутніх учителів, спочатку епізодично, а в подальшому на системному рівні.

Зручним засобом оцінювання в цьому випадку є таксономія Блума [7] за рівнями навичок мислення та «ромашка запитань-відповідей»:

- 1) «Я зрозумів...»;
- 2) «Я знаю...»;
- 3) «Я вмію застосовувати...»;
- 4) «Я виділив основні компоненти у»;
- 5) «Я склав схему, згенерував ідею...»;
- 6) «Я здатний перевірити та оцінити діяльність...».

Заповнюючи картку контролю учасник взаємодії визначає досягнення відповідно до рівнів мислення: розуміння, знання, застосування, аналізу, синтезу та оцінювання.

Для здійснення опосередкованого оцінювання кожен учасник інноваційної взаємодії оцінює власні досягнення, формуючи, таким чином, загальну оцінку діяльності. У поєднанні з новітніми інформаційними технологіями це надає швидкий зворотній зв'язок як для викладача, так і для здобувачів вищої освіти. Для підвищення рівня розумової діяльності майбутні вчителі початкових класів задають запитання відповідно до рівнів мислення – від кількості та якості запитань залежить як загальна оцінка, так і оцінка кожного учасника.

Для технологізації освітнього процесу оцінювання необхідно:

- 1) запланувати зміну взаємодії учасників;
- 2) мотивувати їх у необхідності перенесення функцій оцінювання;
- 3) розробити стратегії впровадження правил;
- 4) апробувати запропоновану модель;

5) провести підсумки (рефлексію для учасників).

Висновки. Побудована модель оцінювання інноваційної взаємодії в освітньому процесі гармонійно поєднує контролюючу, навчальну, діагностико-коригувальну, стимулювально-мотиваційну й виховну функції оцінювання та є одним із структурних елементів формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування технологій інноваційної взаємодії в освітньому процесі.

Список використаних джерел

1. Вознюк О., Дубасенюк О. Перспективні напрямки підготовки майбутніх вчителів до інноваційної педагогічної діяльності. *Нові технології навчання*, 2020, № 93. С. 50-57.
2. Єпіхіна М. А. Дефініційний аналіз поняття «взаємодія» у філософському та соціологічному вимірі. *Теорія та методика навчання та виховання*. 2020. № 48. С. 53–63
3. Жигайло, Н. І. Переваги та недоліки онлайн-навчання студентів ЗВО. *VIII Методологічні читання – Розвиток політичної науки в Україні: сучасні методологічні тренди та практичні виміри (пам'яті професора Валерія Миколайовича Денисенка)*: Матеріали восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 10 грудня 2021 р.) Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. С.115-120.
4. Івасів О. Модель експертного оцінювання проектної діяльності в закладі загальної середньої освіти. *Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics*, 2020. 10(19). URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/315> (дата звернення 11.11.2024)
5. Інноваційні технології у галузі професійної освіти: навчально-методичний посібник /укладач А.Г. Грітченко. Умань: УДПУ, 2022. 323с.
6. Нова українська школа: інноваційна система оцінювання результатів навчання учнів початкової школи : навч.-метод. посіб. / О. В. Онопрієнко. Харків : Вид-во «Ранок», 2021. 208 с.
7. Проскура С. Л. Таксономія Блума в оцінюванні результатів освітньої діяльності студентів. *Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України*, 2020. С.83-89.
8. Ткачов А. С., Ткачова Н. О., Щєбликіна Т. А. Авторська модель організації самостійної навчальної діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти на основі використання цифрових технологій. *Теорія та методика навчання та виховання*. Харків, 2020. Вип. 49. С. 113–127.
9. Шевчук С.С.: Система педагогічного контролю та оцінювання як фактор забезпечення якості професійної освіти: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПНУ, 2023. 85 с
10. Ядловська О.С. Вплив інтерактивних методів навчання на мотивацію учнів при викладанні дисциплін історичного циклу. *Когнітивно-комунікативні стратегії розвитку здобувачів вищої освіти у процесі професійної підготовки* : зб. тез Всеукр. наук.- практи. семінару (м. Дніпро, 28 верес. 2021 р.). Дніпро: ДДУВС, 2021. С. 118-119

Марія Бойчук,

*відмінник освіти України, викладач вищої категорії,
викладач-методист КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

Софія Шоповаленко,
*студентка 2 курсу, спеціальності 014 Середня освіта
Музичне мистецтво, КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна*

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: інновації, компетентність, інноваційні технології, гуманізація освіти, педагогічна майстерність, модернізація, особистість.

XXI ст. – це період «глобальних інновацій». Сучасне життя змінюється дуже швидко. Напевно, одна з професій, фахівці якої мають змінюватись одночасно з нею – це професія викладача. Освічена нація не може існувати без «Образу Людини». А яким має бути образ того, хто формує цю людину? Спробуємо з'ясувати, яким же є викладач, який вимушений працювати в умовах глобалізації, стрімкої технологічної, соціальної, культурної динаміки?